

Холмуродов Аслон Ибрагимович

Самарқанд Давлат архитектура-қурилиш университети, т.ф.н., доцент

Абдуазизов Иномжон Алишерович

Самарқанд Давлат архитектура-қурилиш университети докторанти

Аннотация: Осма ва вантали кўприклар барпо қилинишида канатларнинг бикир конструкция(йул утказгич, пилон)ларга уланиш тугунларининг мустаҳкамлигини ва ишончилигини таъминлаш ута муҳим масала ҳисобланади. Маколада, «GeoFundamentProject» илмий тадқиқот, лойиҳа корхонаси томондан лойиҳаланган Самарқанд шаҳри «Наврўз» МФЙ ҳудудида жойлашган, дарғом каналдан утувчи пиёдалар учун мўлжалланган 132 м равокли осма-вантали кўприкнинг канатларини ва анкерларини синалиши келтирилган.

Пиёдалар учун мўлжалланган осма-вантали кўприк ЛИРА-САПР дастури ёрдамида, конструкцияни нозиклиги ишлашини ҳисобга олган ҳолда лойиҳаланган.

Калит сўзлар: Осма, оралик, канат, пўлат, тугун, зўриқиш, солқиик, деформация, нозиклиги, вертикал, горизонтал, анкер.

Аннотация: Для вантовых и висячих мостов, подбор канатов и анкерных устройств а так обеспечение прочности и надежности играет ключевую роль в создании подобных конструкций. В статье приводятся результаты статического испытания каната и анкерных устройств для запроектированного проектной организацией «GeoFundamentProject» и возводимого близ г.Самарканда через канал «Даргом» пешеходного вантово-висячего моста пролетом 132м.

Порбор сечений несущих элементов вантово-висячего пешеходного моста производился по программе ЛИРА САПР с учетом гометрической нелинейности работы конструкции.

Ключевые слова: Висячий, пролёт, канат, сталь, узел, напряжение, прогиб, деформация, нелинейный, вертикальный, горизонтальный, анкер.

Annotation: In the construction of suspension and cable-stayed bridges, it is a very important issue to ensure the strength and reliability of the connection nodes of the cables to the single structures (overpass, pylon). The article presents the testing of wings and anchors of the 132 m arched suspension-valve bridge designed by the scientific research and project enterprise "GeoFundamentProject" and located in the territory of the "Navruz" MFY of Samarkand city, designed for pedestrians crossing the Dargom canal.

The suspension-valve bridge intended for pedestrians was designed using the LIRA-CAD program, taking into account the non-linear operation of the structure.

Key words: Suspension, span, wing, steel, knot, tension, sag, deformation, nonlinear, vertical, horizontal, anchor.

Кириш. Осма ва вантали кўприкларда пўлат арқонларнинг (канатларнинг) пилонга ҳамда йул утказгич конструкцияларига уланиш тугунларининг мустаҳкамлигини ва ишончилигини таъминланиши кўприклар қурилишида ута муҳим масала ҳисобланади.

Пўлат арқонларнинг вақт мобайнида релаксация натижасида чўзилиши ҳамда канатни ташкиллаштирувчи симларини зичлашиши натижасида ҳосил бўладиган деформацияларни олдини олиш зарур. Бунинг учун канатларни пилонга ва йул утказгич конструкцияларига уланиш тугунларида канатларни тортилишини таъминловчи ускуналар ўрнатилади(1-расм).

Айни пайтда мазкур тугунларнинг бир қатор конструктив шакллари ишлаб чиқилган. Шунга қарамай мазкур тугунлар муайян кўприкларда қўлланилишига қараб синовдан утқазилиши лозим.

1-расм. Осма кўприк пўлат арконларининг анкерланиш турлари:

а-бурчакликлардан, б-швеллерлардан, в-қувурдан, г-профилдан, д-куштаврдан, е- қисқичли(зажем).

Ушбу масалани тўғри ечиш иншоотнинг техник-иқтисодий кўрсаткичларига, асосан, кўприк қурилиш тан нархига, унинг ишончилигига, узок муддатда эксплуатация қилишнишига ва ташқи кўринишига таъсир кўрсатади.

Асосий қисм. Осма ва вантали кўприклар барпо қилинишида ТК 1·37·(1+6+12+18) ГОСТ3064-80 ва ЛК-РО 6х36(1+7+7/7+14)+7·7(1+6) ГОСТ7669-80 турдаги пўлат арконлар ишлатилади (2-расм). Улар юқори мустаҳкамликка эга бўлган 1-5мм диаметри пўлат симлардан тайёрланади.

2-расм. ЛК-РО турдаги пўлат аркон: а-бўйлама кўриниши; б-кўндаланг кесими; 1-сим; 2- симлар ўрами; 3-ўзаги.

Самарканд шаҳри «Навруз» МФЙ худудида жойлашган(3-расм), дарғом каналдан утувчи пиёдалар учун мўлжалланган 132м (22,5+81+28,5) равоқли осма-вантали кўприк канатлари ва анкерлари танланиб, синовдан утказилган. Осма-вантали кўприкнинг асосий юк кутариб турувчи конструкциялари ЛИРА-САПР дастури ёрдамида, конструкцияни геометрик ночизикли ишлашини ҳисобга олган ҳолда аниқланган.

3-расм. Осма-вантали кўприкнинг умумий қурилиши.

Осма кўприкларни геометрик ночизикли ҳисобланишига қуйидаги омиллар сабаб булди:

-пўлат арконларнинг эластиклик модули ($E=160000$ МПа) стерженли конструкцияларнинг эластик модулига ($E=210000$ МПа) нисбатан кичик булганлиги учун, чузилувчан бўлади.

-қурилиш майдонига олиб келинган урамли(витый) канатлар ғовак бўлганлиги туфайли, 2-8% ноэластик чузилиш хусусиятига эга. Осма кўприк канатларида ҳосил бўладиган зуриқишнинг киймати эса, канатнинг горизонтга нисбатан солқилиги (f)га боғлиқ.

Мазкур кўприкни лойиҳалаш давомида бир катор муаммоларни ечишга туғри келди:

-кўприк қуриладиган худуд муракаб рельефли бўлганлиги учун, конструкциялар алоҳида монтаж элементлари қурилишида қурилиш майдонида ташилиб (кўчаларнинг эни тор бўлгани учун), конструкциялар қурилиш майдонида ясалишини таъминлаш;

-кострукцияларни босқичма-босқич монтаж қилинишида, ҳисобий схемани узгаришини эътиборга олиш;

-осма-вантали кўприк тўлиқ монтаж қилиб бўлингандан сўнг, йул утказкич конструкцияни солқилигини горизонтал (лойиҳада белгиланган) ҳолатга келтириш;

Натижалар. Ҳисоблаш натижасида аниқланган кўприк ванталари бирикиш тугунлари (анкерлари) билан бирга СМТ-300 электромеханик синов машинаси ёрдамида синалди. Канатнинг ноэластик чўзилишини камайтириш мақсадида, монтаж жараёнини амалга ошираётган корхонанинг таянч базасида 72 соат мобайнида канатлар ҳисобий қаршилигининг(разрывное усилие 150 кн/см²) 70%(10,5кН) куч билан тортилиб қуйилди.

Осма ва ванта учун керакли канатларни (Ø16, Ø26) пилонга ҳамда йул утказкич конструкцияга уланиш тугунлари, кўприкни максимал юкларга синагандан сўнг ҳамда вақт мобайнида канатларни ноэластик чўзилишини олдини олиш мақсадида мазкур тугунларда канатларни тортадиган ускуналар булиши лозим.

4-расм. Диаметри-16 мм. ЛК-РО 6x36(1+7+7/7+14)+7-7(1+6) канатнинг пресс ёрдамида синов жараёни:

5-расм. ЛК-РО маркали канатнинг синалиш жараёнидаги кучланганлик –деформация графиги.

Канатни синалишини куйидагича таҳлил қилиш мумкин: Дастлабки 12 кН юк таъсирида канатда чўзилиш юзага келди, канатдаги ғоваклик камайиб, зичлашиш ортиб боришини график(5-расм)да кўриш мумкин. Чўзиш кучи 126 кН га етганда деформацияни чизикли деб ифодалаш мумкин. Охирги босқич чўзилиши, эластик-пластик бўлиб намунаў(уч дона намуна синалди)лар уртача 152 кН юкланишда мустаҳкамлигини йуқотди. Бу киймат сортаментда берилган канатнинг вақтичали қаршилигига тўғри келди (152 кН).

6-расм. ЛК-РО 6x36(1+7+7/7+14)+7-7(1+6) канатнинг ферма билан уланиш тугуни:

7-расм. Пўлат арқоннинг анкерланиши: а-пўлат арқон; б- қисқич(зажем); 1-канат; 2- қисқич(зажем); 3- ғилоф(коржек).

Муҳокама. Осма тизимларда канатларнинг юк таъсирида деформацияланиши канатлардаги зўриқишларни узгаришига олиб келади. Канатнинг юк таъсирида узайиши ноэластик ҳамда эластик узайишлардан иборат бўлади. Ноэластик узайиш-канатларни ташкиллаштирувчи пўлат симлар, урамаларида ғоваклар бўлиши сабабли юзага келади. Ташқи чўзувчи куч таъсирида симлар оралиғидаги бўшлиқлар зичлашганлиги туфайли пўлат арқонлар 2% дан 8% гача чўзилиш хусусиятига эга. Бу ҳодиса уз навбатида пўлат арқонлардаги зўриқишларни кескин узгартириб, осма кўприкни меъёридан ортик солқинланишига олиб келади. Ноэластик чўзилишларни камайтириш мақсадида канатларни монтаж қилинишидан олдин 72 соат мобайнида, канатларнинг ҳисобий қаршилигини 70% қийматига тенг куч остида тортиб қуйиш зарур. Мазкур тадбир утказилишидан кейин ҳам пўлат арқонлар осма кўприк таркибида маълум миқторда ноэластик

чўзилиши мумкин. Самарканд шаҳар «Навруз МФЙ» ҳудудида қўрилаётган осма-вантали кўприк (ЛК-РО 6x36(1+7+7/7+14)+7·7(1+6) GOST7669-80) канатларини кучланганлик деформация ҳолатини текшириш мақсадида, уч дона 80 см узунликдаги пўлат аркон намуналари чўзувчи прессда СМТ-300 тортилиб синалди. Синаш натижалари 5-расмда график кўринишда келтирилган.

ХУЛОСА:

1. ЛК-РО 6x36 маркали канатнинг ноэластик деформацияси, вақтинчалик қаршиликка нисбатан уртача 8% ташкил қилди. Канатнинг дастлабки мазкур чўзилишини камайтириш учун, канатлар олдиндан 72 соат мобайнида вақтинчали қаршиликнинг 50% чўзилиш кучи таъсири остида сақланиши лозим.

2. Осма кўприкларнинг солқилигини камайтириш учун, йул уткагични пўлат арконларга бирлаштириб турувчи стерженларни қисқартириш усули ёрдамида зўриктириш мумкин.

Адабиётлар:

1. Вантовые мосты / А.А. Петропавловский [и др.]; под ред. А.А. Петропавловского. – М. : Транспорт, 1985. – 224 с.

2. Кирсанов, Н.М. Висячие и вантовые конструкции / Н.М. Кирсанов. – М. : Стройиздат, 1981. – 158 с.

3. Сильницкий Ю.М. Расчет висячих мостов по деформированной схеме : учеб. пособие / Ю.М. Сильницкий. – Л. : ЛИИЖТ, 1967. – 207 с.

4. Барановский, А.А. Мосты больших пролетов. Проектирование висячих и вантовых мостов : курс лекций / А.А. Барановский. – Петербург : ПУПС, 2005. – 272 с.

5. Бахтин, С.А. Проектирование висячих и вантовых мостов : учеб. пособие / С.А. Бахтин. – Новосибирск : Сиб.ГАПС, 1995. -- 121 с.

6. ШНК 2.05-02-07. Кўприклар ва тунеллар. «Автомобильные дороги» Госархитектстрой, г. Ташкент, 2008 г.90 стр.

7. ЛИРА-САПР-2022.

